

FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF TIBIAL PYLON FRACTURES**Pankov I.,**

*MD, Professor, Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy
Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the RCH of the
Ministry of Health of the Republic of Tatarstan*

Ogarkova V.,

*Postgraduate student of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy
of the Ministry of Health of Russia*

Sirazitdinov S.

*Head of the reception and diagnostic department No.2 Republican Clinical Hospital, assistant of the Department
of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia*

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ПИЛОНА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ**Панков И.О.**

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Огаркова В.Л.

Аспирант кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России

Сиразитдинов С.Д.

Заведующий приемно-диагностическим отделением №2 Республиканской клинической больницы, ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7528487>

Abstract

The article presents the features of the most severe types of fractures of the distal articular part of the shin bones – fractures of the distal articular plateau of the tibia (pylon fractures). It is noted that in the surgical treatment of such injuries, both osteosynthesis with immersion fixators and transosseous osteosynthesis with external fixation devices are successfully used, which allows, in some cases, to produce a bloodless, sparing reposition of fractures. At the same time, the possibility of using transosseous osteosynthesis as a stage of fracture reposition before submerged osteosynthesis is not excluded. The analysis of the immediate and long-term results of treatment of 62 patients with intra-articular fractures of the tibial pylon was carried out.

Аннотация

В статье представлены особенности наиболее тяжелых видов переломов дистального суставного отдела костей голени – переломов дистального суставного плато большеберцовой кости (переломов пилон). Отмечено, что при оперативном лечении таких повреждений с успехом применяются как остеосинтез погружными фиксаторами, так и чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации, который позволяет, в ряде случаев, произвести бескровную щадящую репозицию переломов. При этом, не исключается возможность применения чрескостного остеосинтеза как этапа репозиции перелома перед погружным остеосинтезом. Проведен анализ ближайших и отдаленных результатов лечения 62 пациентов с внутрисуставными переломами пилон большеберцовой кости.

Keywords: tibial pylon fractures, ankle joint, surgical treatment, transosseous osteosynthesis with external fixation devices.

Ключевые слова: переломы пилон большеберцовой кости, голеностопный сустав, оперативное лечение, чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации.

Актуальность проблемы. Переломы пилон большеберцовой кости относятся к наиболее тяжелым повреждениям дистального суставного отдела костей голени. Такие переломы, в большинстве случаев, влекут длительные функциональные расстройства нижней конечности и нередко являются причиной стойкой утраты трудоспособности и значительного снижения качества жизни. Внутрисуставные переломы пилон большеберцовой кости,

по данным специальной литературы, составляют до 10% переломов костей голени и около 1% переломов костей нижних конечностей [2, С. 139-146; 3, С. 23-29; 4, С. 188-193]. Также значителен процент осложнений и неудовлетворительных исходов лечения. Наиболее частые и тяжелые осложнения при внутрисуставных переломах пилон – развитие посттравматического деформирующего артроза и стойких контрактур голеностопного сустава как

следствие значительных разрушений опорной суставной поверхности большеберцовой кости. При этом, по данным литературы, существуют различные взгляды на лечение и сроки оказания специализированной хирургической помощи при таких повреждениях [1, С. 1-3; 6, С. 89-93; 7, С. 612-622].

В механизме переломов пилона основное значение придается не прямой травме. Падение с небольшой высоты на ноги, падения с подворотом стопы кнутри или кнаружи и впереди. При этом, более прочный блок таранной кости внедряется в дистальный эпиметафиз (дистальное плато или плато) большеберцовой кости, вызывая его повреждение. При таком механизме травмы формируются крупно-фрагментарные переломы медиального, передне-медиального краев большеберцовой кости, а также оскольчатые переломы в сочетании с подсиндесмозными переломами наружной лодыжки. Нередки случаи переломов пилона большеберцовой кости при пронационном механизме травмы в положении стопы крайнего эквинуса. В таких случаях давлением блока таранной кости происходит перелом заднего или задне-медиального краев большеберцовой кости, чрез- или надсиндесмозный перелом малоберцовой кости, повреждение дистального межберцового синдесмоза, подвывих или вывих стопы кзади [6, С. 89-103; 10, С. 266-276].

В настоящее время оперативный метод является единственно возможным при лечении различных типов внутрисуставных переломов пилона большеберцовой кости [5, С. 346-352; 8, С. 293-298; 11, С. 975-982; 12, С. 131; 13, С. 757-963].

В отделении травматологии Научно-практического центра травмы Республиканской клинической больницы при лечении переломов пилона с успехом применяются как погружной остеосинтез пластинами и компрессирующими винтами, так и чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации на основе метода Илизарова. Нами на ос-

нове изучения биомеханических особенностей голеностопного сустава, клинко-рентгенологического анализа течения процесса восстановления и исходов лечения были разработаны оригинальные клинически обоснованные компоновки аппаратов внешней фиксации при различных типах переломов дистального суставного отдела костей голени. Разработанные нами компоновки обеспечили достижение точной закрытой репозиции переломов с устранением всех видов смещений, восстановление конгруэнтности в поврежденном суставе, а также стабильную фиксацию на период консолидации.

Материалы и методы исследования. В статье представлены ближайшие и отдаленные результаты лечения 48 пациентов с внутрисуставными переломами пилона большеберцовой кости, находившихся на лечении в клинике Научно-исследовательского центра Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия» – Научно-практического центра травмы Республиканской больницы в течение последних 15 лет (2008-2020 гг.). Для оценки результатов лечения применялись клинический, методы лучевой диагностики (рентгенографический, КТ), биомеханический (исследование опорной, динамической функции нижней конечности, баланс в вертикальной стойке на аппарате NeurocomBalanceMaster® 7.0) методы исследования.

Основными жалобами пострадавших являются боли в области поврежденного голеностопного сустава, невозможность нагрузки на поврежденную конечность. Во всех случаях имелись указания на предшествующую травму. При объективном исследовании имели место значительные отек, деформация, резкая болезненность при пальпации в области голеностопного сустава и голени на уровне нижней трети диафиза; пассивные и активные движения в голеностопном суставе затруднены, болезненны. Данные рентгенографического исследования, а также компьютерной томографии подтверждают диагноз.

Рис.1. Рентгенография внутрисуставного перелома пилона (дистального эпиметадиафиза) большеберцовой кости, перелом 1/3 малоберцовой кости со смещением отломков.

Рис.2. КТ внутрисуставного перелома пилона (дистального эпиметафиза) большеберцовой кости, перелом 1/3 малоберцовой кости со смещением отломков.

Лечение внутрисуставных переломов пилона большеберцовой кости.

Целью операции является достижение репозиции с восстановлением анатомии поврежденного голеностопного сустава, профилактика возможного повторного смещения отломков, обеспечение стабильной фиксации на период консолидации переломов.

При лечении внутрисуставных переломов пилона большеберцовой кости нами применялись как остеосинтез погружными конструкциями (металлические пластины с угловой стабильностью винтов, компрессирующие винты), так и чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации на основе метода Г.А. Илизарова. В двух случаях наблюдений при крупноскольчатых переломах в процессе оперативного вмешательства нами применено временное наложение 2-секционного аппарата внешней фиксации для предварительной репозиции перелома и устранения грубых смещений фрагментов. Затем, из малых операционных доступов была осуществлена окончательная репозиция перелома, остеосинтез пластиной. По завершении репозиции в условиях стабильной фиксации пластиной и винтами аппарат был демонтирован, снят. Фиксация пластиной и винтами до полной консолидации перелома – 4-6 месяцев с момента операции.

При применении метода чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации монтаж аппарата осуществлялся в зависимости от вида перелома и величины смещений фрагментов дистального отдела большеберцовой кости. Нами разработаны оригинальные, клинически обоснованные, компоновки аппаратов внешней фиксации для лечения различных типов и видов переломов области голеностопного сустава (Патент на изобретение № 2551303). Как правило, компоновка аппарата состояла из одной или двух кольцевых, одной полукольцевой (дуговой) опор, которые устанавливались на костях голени в дистальном отделе и на пяточной кости и одного или двух репозиционных узлов на смещенных фрагментах большеберцовой кости. Тракцией по оси нижней конечности по резьбовым стержням (штангам) между опорами голени и стопы достигалась предварительная репозиция

перелома. Окончательная репозиция с восстановлением конгруэнтности суставных поверхностей осуществлялась перемещением по стержням Шанца, установленным в репозиционных узлах аппарата. При этом, не исключается возможность открытой репозиции наиболее значительно смещенных фрагментов большеберцовой кости. Сроки фиксации в аппарате зависели от вида перелома и составляли, в среднем, 7-9 недель.

Результаты лечения. Проведен анализ результатов лечения у 48 пациентов с внутрисуставными переломами пилона, находившимся в клинике травматологии в 2008-2020 гг. Анализ проводился на основании изучения данных клинкорентгенологического, а также биомеханического методов исследования. Необходимо отметить, что биомеханическая оценка результатов позволяет объективно, с позиции доказательной медицины, оценить ближайшие и отдаленные исходы лечения, а также на ранних сроках, до появления первых клинкорентгенологических данных определить развитие возможных статико-динамических нарушений нижней конечности.

Применяемая клинкорентгенологическая система оценки результатов лечения с учетом отдельных параметров по R. Marty, E.H.F.V. Raaymakers, P.A. Nolte (1990) включает следующие параметры: боль (отсутствие, наличие, степень интенсивности), возможность ходьбы, нагрузки конечности, активность пациента с восстановлением обычного ритма жизни, восстановление трудоспособности, отношение к спорту (что выявлялось на основании данных анамнеза), болезненность при пальпации и выполнении активных и пассивных движений в голеностопном суставе, деформацию, состояние мышц голени (наличие или отсутствие атрофии), восстановление оси конечности, местные сосудистые расстройства (отсутствие или наличие отеков), результаты измерения движения в голеностопном суставе в градусах, восстановление сводов стопы. При рентгенологическом исследовании оценивались качество репозиции переломов области голеностопного сустава, сращение отломков, состояние

рентгеновской суставной щели голеностопного сустава, отсутствие или наличие остеопороза [9, С. 709-713].

Помимо клинико-рентгенологической оценки результатов лечения повреждений области голеностопного сустава, в настоящее время применяется Балльно-оценочная система для заднего отдела стопы и голеностопного сустава (AOFAS), включающая такие показатели, как болевой синдром (отсутствие, степень выраженности), ограничение активности, использование дополнительной опоры при ходьбе, расстояние, которое может преодолеть пациент, сложности при передвижении по неровной поверхности, нарушение походки, объем движений в надтаранном и подтаранном суставах, стабильность капсулярно-связочного аппарата. Каждая группа включает в себя от трех до четырех показателей, соответствующих системе оценок. Согласно данной системе оценки, при общей сумме 90-100 баллов функция признавалась отличной, от 80 до 89 баллов – хорошей, от 70 до 79 баллов – удовлетворительной, ниже 69 баллов – неудовлетворительной.

Биомеханические исследования нижних конечностей в норме, а также на этапах восстановительного лечения пациентов с переломами области

голеностопного сустава проводились на Аппаратно-программном комплексе NeurocomBalance-Master® версии 7.0. Наиболее важными компонентами системы BalanceMaster® являются компьютер и платформа, смонтированная на основании. При выполнении биомеханических исследований проводились три вида тестов с целью выявления опорной (удержание веса тела), динамической (длина шага, ширина шага, скорость шага) функции нижней конечности, а также баланса в вертикальной стойке (модифицированный клинический тест сенсорного взаимодействия баланса). Данные исследования позволяют объективно оценить имеющиеся место посттравматические нарушения функции нижних конечностей, а также проследить процесс восстановления в процессе медицинской реабилитации. При этом, наиболее объективными являются тесты определения опорной функции нижних конечностей и баланса. Тесты определения динамической функции носят более субъективный характер и могут изменяться в течение дня в зависимости от функционального состояния опорно-двигательной системы.

В таблице 1 приведены результаты лечения различных типов переломов пилона большеберцовой кости.

Таблица 1.

Результаты лечения переломов пилона большеберцовой кости

Вид перелома/результат	отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно	всего
Переломы заднего края большеберцовой кости	4	22	10	-	36
Переломы медиального края большеберцовой кости	-	4	4	-	8
Многооскольчатые переломы дистального отдела большеберцовой кости	-	-	4	-	4
Итого переломов	4	26	18	-	48

Как следует из данных таблицы, отличные и хорошие функциональные результаты лечения получены в 30 из 48 (62,5%) случаев различных типов внутрисуставных переломов пилона; в 18 (37,5%) случаях результаты оценены как удовлетворительные. Детальный анализ результатов лечения, представленный в таблице показывает: при крупнофрагментарных переломах заднего края большеберцовой кости из 36 случаев повреждений отличные результаты достигнуты в 4, хорошие в 22 и удовлетворительные – в 10 случаях; при переломах медиального края большеберцовой кости из 8 случаев переломов отличные результаты не отмечены, хорошие достигнуты в 4 и удовлетворительные результаты в 4 случаях. Наиболее тяжелая группа повреждений – многооскольчатые переломы дистального суставного отдела большеберцовой кости. Здесь из 4 случаев повреждений отличные и хорошие результаты не отмечены, во всех 4 случаях результаты были оценены как удовлетворительные. В наших материалах плохие исходы повреждений, которые требовали применения реконструктивно-восстановительных или стабилизирующих оперативных вмешательств не получены. Анализ удовлетворительных результатов показал, что последние

были обусловлены тяжестью повреждений и развитием на различных сроках после травмы явлений посттравматического деформирующего артроза, в различной степени выраженного, что требовало применения длительного восстановительного лечения в периоде реабилитации.

Заключение. Внутрисуставные переломы пилона большеберцовой кости относятся к категории наиболее тяжелых повреждений дистального суставного отдела костей голени по причине массивного разрушения опорной суставной поверхности тibia. При этом, наиболее тяжелую группу переломов составляют переломы медиального края дистального эпиметафиза большеберцовой кости, а также полифрагментарные, в том числе, раздробленные, переломы. Лечение оперативное. Основной задачей лечения является точная репозиция перелома с устранением всех видов смещений и восстановлением конгруэнтности суставных поверхностей. Применяемые в клинике методики оперативного лечения как с применением погружных конструкций, так и разработанные нами компоновки аппаратов внешней фиксации позволили достижению положительных результатов лечения у пациентов во всех группах повреждений.

Список литературы:

1. Бельский И.Г. Современные взгляды на оперативное лечение пациентов с переломами пилона / И.Г. Бельский, Б.А. Майоров, А.Ю. Кочиш, М.Б. Усенов // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – №4. URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=27955>.
2. Бояринцев В.В. Лечение переломов пилона большеберцовой кости / В.В. Бояринцев, И.А. Редько, А.В. Миронов // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2018. – № 2. – С. 139-146.
3. Сластин В.В. Внутрисуставные переломы дистального отдела большеберцовой кости: эволюция взглядов на хирургическое лечение (обзор литературы) / В.В. Сластин, И.Ю. Ключкин, О.П. Филиппов, Ю.А. Боголюбовский // Журнал им. Н.В. Склифосовского. Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 3. – С. 23-29.
4. Amorosa L.F. A surgical approach to posterior pilon fractures / L.F. Amorosa, G.D. Brown, J. Greisberg // J. Orthop. Trauma – 2010. – Vol. 24, № 3. – P. 188-193.
5. Baraiah S. Outcome following open reduction and internal fixation of open pilon fractures / S. Baraiah, T.J. Kemp, A. Erwtaman et al. // J. Bone Joint Surg. Amer. – 2010. – Vol. 92, № 2. – P. 346-352.
6. Chowdhry M. The pilon fractures / M. Chowdhry, K. Porter // J. Trauma. – 2010. – Vol.12, № 2. – P. 89-103/
7. Crist B.D. Pilon fractures: Advances in surgical management / B.D. Crist, M. Khazzam, Y.M. Murtha, G.J. Della Rocca // J. Amer. Acad. Orthop. Surg. – 2011. – Vol. 19, № 10. – P. 612-622.
8. Horn P.L. Orthopaedic Trauma: Pilon fractures / P.L. Horn, M.C. Price, S.E. van Aman // Orthopaedic Nursing. – 2011. – Vol. 30, № 5. – P. 293-298.
9. Marti R.K. Malunited Ankle Fractures. The late Results of Reconstruction / R.K. Marti, E.H.F.B. Raaymakes, P.A. Nolte // J. Bone Joint Surg. - 1990. – V.7 2B (4). – P.709-713.
10. Muller F.J. Tibial pilon fractures / F.J. Muller, M. Nerlich // Acta Chir. Orthip. Traumatol. Checosl. – 2010. – Vol. 77. – P. 266-276.
11. Ronga M. Minimally invasive locked plating of distal tibia fractures is safe and effective / M. Ronga, U.G. Longo, N. Maffulli // Clin. Orthop. Relat. Res. – 2010. – vol. 468, № 4. – P. 975-982.
12. White T.O. Primary internal fixation of AO C-type tibial pilon fractures is safe / T.O. White, P. Guy, S.A. Kennedy et al. // J. Bone Joint Surg. Brit. – 2012. – Vol.94-B, Supple. III. – P. 131.
13. White T.O. The results of early primary open reduction and internal fixation for treatment of OTA 43C-type tibial pilon fractures: A cohort study / T.O. White, P. Guy, C.J. Cooke et al. // J. Orthop. Trauma – 2010. – Vol. 24. – P. 757-963.